

UTICAJ INFLUENSER MARKETINGA NA POVEĆANJE PRODAJE THE IMPACT OF INFLUENCER MARKETING ON SALES GROWTH

Milica Milošević¹, prof. dr Branka Novčić-Korać²

^{1,2}Fakultet organizacionih nauka,

¹mmilosevic712@gmail.com, ORCID: 0000-0000-0000-0000

²branka.novcic.korac@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7542-3735

Apstrakt: Rad istražuje uticaj influencer marketinga na povećanje prodaje organizacija u savremenom i dinamičnom poslovnom okruženju. Cilj rada jeste da teorijski objasni i približi koncept influencer marketinga kao relativno novog načina onlajn promocije proizvoda. Dodatno, kroz rad se istražuju načini na koje influenceri, kao osobe od uticaja, utiču na povećanje prodaje brendova. Razumevanjem koncepta influencer marketinga rad sumira ključne elemente uticaja, kao i psiholoških faktora koji se kriju iza donošenja konačne odluke o kupovini. Rad je zaokružen praktičnim primerom kompanije Chez Pierre koja se bavi proizvodnjom parfema. Analizom poslovnih praksi kroz rad se prikazuje upotreba influensera u promotivne svrhe od strane jednog malog biznisa u Srbiji, kao i benefita od korišćenja ovakog vida komunikacije, te posledično doprinos koji ima na unapređenje prodaje brenda.

Ključne reči: influencer marketing, osobe od uticaja, marketing na društvenim medijima, digitalni marketing, e-trgovina

Abstract: The paper explores the impact of influencer marketing on organizations' sales growth within the contemporary and dynamic business environment. The primary objective of the paper is to explain the concept of influencer marketing as one of the forms of online promotion. Additionally, the paper examines the ways in which influencers contribute to increasing brand sales. By providing an understanding of the influencer marketing concept, the paper summarizes the key elements of the influence, as well as psychological factors underlying the final consumer purchase decision. The paper is concluded with a case study, which illustrates how one small business in Serbia uses influencer marketing practices for promotional purposes, along with the benefits of such marketing communication and its contribution to sales enhancement.

Keywords: influencer marketing, influencers, social media marketing, digital marketing, e-commerce

1. UVOD

Influencer marketing donosi nov koncept oglašavanja proizvoda, angažovanjem kreatora sadržaja, osoba od uticaja u digitalnom svetu, koji poseduju značajnu publiku na društvenim mrežama. Koristeći osobe od uticaja, odnosno influencers u svojim marketinškim strategijama, brendovi najčešće teže da ostvare dva cilja - povećanje vidljivosti ili prodaje. Međutim, glavni izazov u praksi leži u identifikaciji adekvatnih influencersa za sprovođenje kampanja, kao i u isplativosti date vrste oglašavanja. Sa tim u vezi, rad ima za cilj da se analizom studije slučaja, na praktičnom primeru pokaže kako jedan mali brend u Srbiji, koji se bavi proizvodnjom parfema, vrši odabir influencersa za svoje influencer marketing kampanje, kao i kako datu vrstu oglašavanja koristi za ispunjenje svojih prodajnih ciljeva. Informacije i zaključci prezentovani u radu mogu dati opšte smernice za efikasnije sprovođenje influencer marketing kampanja i postizanje željenih rezultata.

2. POJAM INFLUENSER MARKETINGA

Influencer marketing je postao jedna od najmoćnijih digitalnih marketinških strategija za povezivanje brendova sa njihovim ciljnim auditorijumom. Iako se smatra fenomenom 21. veka, dati vid marketinga, izgrađen na konceptu uticaja, ima korene vekovima unazad. Uticaj je oduvek imao veliku važnost u komunikaciji i savršeno je sredstvo za usmeravanje, promenu ili oblikovanje mišljenja i ponašanja ljudi. U biti priče o influencer marketingu nalazi se psihologija ubeđivanja i načini na koje jedan pojedinac može da utiče na mišljenje drugih. Danas je influencer marketing sastavni deo marketinških komunikacija i strategija kompanija i brendova (Harun i dr, 2025). „Influencer ili „osoba od uticaja“ jeste ona osoba ili pojedinac koji može da utiče na promenu ponašanja i percepcije drugih, često kroz poverenje, znanje i kreiranjem sadržaja“ (Glenister, 2024). Influencer marketing je vrsta marketinške komunikacije zasnovane na saradnji brendova i pojedinaca koji imaju značajan uticaj na kanalima društvenih medija (Agustian i dr, 2023). Influenseri predstavljaju pojedince koje prati manji ili veći broj ljudi na društvenim mrežama i koji imaju mogućnost da vrše uticaj na svoju publiku posredstvom kanala društvenih medija i kreiranjem sadržaja koji plasiraju (Agustian, i dr, 2023). Data vrsta oglašavanja ima svoje osnove u kontent marketingu i marketingu „od usta do usta“ (engl – *word of mouth marketing*) koji sada dobija svoju elektronsku formu (Kostić-Stanković, i dr, 2024). Date dve komponente, inkorporirane u influencer marketing, stvaraju dobre primere marketing kampanja, gde se sadržaj prirodno deli među korisnicima, često prelazeći u viralnost. Kada influencers dele sadržaj koji rezonuje sa njihovom publikom, poruka se širi brže i dublje, dosežući nove krugove ljudi i stvarajući efekat lančane reakcije koja može eksponencijalno povećati vidljivost brenda (Glenister, 2024).

3. RELACIJE U INFLUENSER MARKETINGU

Influencer marketing predstavlja odnos između brenda i influencersa (osobe od uticaja), koji je angažovan od strane brenda, kako bi brend na što bolji i neposredniji način preneo svoju poruku ciljnoj publici (Agustian i dr, 2023). Osnova influencer marketinga može se

opisati kroz međusobnu interakciju i izgradnju odnosa između tri ključne strane: brenda, influensera i kupca (Campbell i Farrell, 2020).

Grafik 1 : Relacije u influencer marketingu

Izvor: (Campbell i Farrell, 2020).

Campbell i Farrell (2020) navode da uspeh strategija influencer marketinga zavisi od harmonične i efikasne interakcije između sve tri strane. Brendovi sa velikom pažnjom treba da biraju influensere sa kojima sa saraduju i to one koji se poklapaju sa njihovim vrednostima i ciljevima, jer jedino tako mogu da prenesu poruku na pravi način i doprinesu brendu. Sa druge strane, preduslov za influensere jeste da na autentičan način predstavljaju proizvode svojoj publici, a opet u saglasnosti sa brendom, jer jedino takve poruke će rezonovati sa njihovom ciljnom publikom.

Relacija influensera i njihovih pratilaca predstavlja parasocijalnu povezanost (Samadi, i dr, 2025). Autori dalje objašnjavaju da pod parasocijalnom vezom smatraju jednostran odnos najčešće prema onima koje ne poznajemo, ali percipiramo ih sličnim nama. Potrošači sa visokom parasocijalnom povezanošću i bliskošću sa influencerom su skloniji da preferiraju proizvode koje ta ličnost promoviše, zaključuju autori. U tom slučaju dolazi do pojave takozvanog halo efekta gde se pozitivne osobine influensera prenose na brend ili proizvod koji on reklamira. Samim tim se dobija halo efekat gde reputacija influensera utiče na reputaciju brenda (Samadi, i dr, 2025). Sa druge strane, ukoliko influencer ima lošu reputaciju, negativna percepcija može direktno da utiče na to kako potrošači doživljavaju brend koji promoviše. Halo efekat tada ide u suprotnom smeru i stvara negativnu percepciju. Iz tog razloga veoma je važno pažljivo birati influensere koji će na pozitivan način uticati na percepciju imidža brenda i same organizacije.

4. PRINCIPI OSTVARIVANJA UTICAJA NA CILJNU JAVNOST

Influenseri ostvaruju veliki uticaj na kupovne navike i izbore svojih pratilaca, pogotovo generacije Z. Generacija Z prepoznata je kao glavna ciljna grupa na koju influenseri i njihove preporuke imaju uticaj prilikom donošenja odluka o kupovini (Cruz i dr, 2025). Pitanje koje se sve češće postavlja jeste na koji način influenseri ostvaruju taj uticaj. Jedan od najznačajnijih autora u oblasti influencer marketinga, Robert Cialdini, opisuje 7 principa kroz koje se vrši uticaj na ponašanje i postupke pojedinca prilikom donošenja odluka o kupovini. Prema autoru Cialdini (2023), osnovni principi uticaja su:

- **Reciprocitet** - Pravilo reciprociteta odnosi se na to da ljudi imaju potrebu da uzvrate uslugu kada im je nešto dato, poklonjeno ili kada su dobili neku vrstu koristi od nekoga. U influencer marketingu navedena taktika se ogleda u tome da što veću vrednost influencer svojim sadržajem daje korisniku, korisnik ima veću potrebu da mu uzvрати kupovinom proizvoda ili korišćenjem ekskluzivnih ponuda koje influencer promovira;
- **Doslednost** – Pravilo doslednosti govori o dobrovoljnom i javnom obavezivanju osobe od uticaja da se nešto preduzme ili uradi. Obavezivanje na bavljenje jednom temom na dosledan i posvećen način, čini snažnu polugu uticaja jer se osoba javno obavezala i pokazala moć aktivnog, javnog i dobrovoljnog obavezivanja. U marketingu princip doslednosti nalazi primenu u brand testimonijalima, gde drugi govore o brendu, odnosno testiranju proizvoda iz određene industrije ili obradi jedne teme na isti dosledan način. Kroz ovakav pristup gradi se odnos poverenja između influensera i publike jer im se kroz dela stalno dokazuje, te je publika posledično spremnija da isproba preporuku;
- **Društveno odobravanje** - Društveno odobravanje ili društvena potvrda je jedan od najvećih okidača u influencer marketingu. Društvena potvrda predstavlja prirodnu tendenciju ljudi da se oslone ili razmotre mišljenja drugih pri donošenju odluka, posebno kada u te odluke pojedinci nisu sasvim sigurni. Ljudi su spremniji da preduzmu neku akciju, ukoliko je neko to uradio pre njih (eng. - *Monkey see, monkey do*). Recenzije i preporuke influensera pokazale su se kao izuzetno efektivne kada se radi o podsticaju kupovine direktno i u ovome se ogleda moć interpersonalnog marketinga. Međutim, indirektno, influenseri su često pokretači mnogih društvenih trendova u današnjem svetu, pa se potreba za društvenom potvrdom i pripadanjem grupi najviše ogleda u datom aspektu;
- **Sviđanje** - Bilo da se radi o fizičkom izgledu i atraktivnosti ili sličnostima koje imamo sa nekim, sviđanje je važan aspekt u marketingu i prodaju. Ljudi su skloni da više veruju ljudima koji im se dopadaju, tako da su influenseri često oni pojedinci koji se dopadaju većem broju ljudi, pa ih iz tog razloga ljudi i prate. Što se više sviđaju svojoj publici, publika influencerima više veruje i prodajne sposobnosti influensera se povećavaju;
- **Autoritet** - Ljudi su skloni da veruju i slede savete autoriteta i stručnjaka u različitim oblastima, posebno oblastima u kojima sami nisu stručni i dovoljno

edukovani. S obzirom na činjenicu da društvene mreže imaju veliki edukativni potencijal, influenseri koji su izgradili svoj brend na osnovu edukativnog sadržaja i svoje ekspertize, su oni kojima publika najviše veruje. Primer ovoga su često dermatolozi, farmaceuti, psiholozi koji snimaju i dele edukativan sadržaj u skladu sa svojom profesijom i čijim preporukama ljudi veruju;

- **Ograničenost** – Ograničena ponuda ili ograničen broj nečega stvara osećaj ekskluzivnosti i retkosti ponude, pa ga samim tim ljudi više žele. S toga, dolazi do hitnosti da se reaguje, odnosno kupi proizvod kako bi potrošač bio u grupi „odabranih“. Princip ograničenosti, najčešće se odnosi na vremenski ograničene ponude, popuste ili poklone, odnosno limitirane edicije, jednokratne ponude koje influenseri ekskluzivno dele sa svojim pratiocima;
- **Jedinstvo/zajednica** - Moć zajednice u digitalnom svetu je velika. Internet zajednice postale su nove referentne grupe, a uticaj influensera jeste veći, što je veća njegova zajednica na mrežama. Publika koja prati influensera u određenoj oblasti, ima međusobno slična interesovanja i influencer sa njom gradi povezanost. Osećaj pripadanja grupi i bliskosti, motiviše pratioce da slede preporuke. Što su jače veze u zajednici, veći je stepen poverenja i osećaj pripadanja, a sve to modeluje čovekove odluke i razmišljanja.

5. ANALIZA UTICAJA INFLUENSER MARKETING KAMPANJA NA PRODAJU KOMPANIJE CHEZ PIERRE

U cilju prikazivanja praktične primene koncepta influencer marketinga, na osnovu prethodno prikazanih teorijskih konceptata, a za potrebe ovog rada, korišćeni su sekundarni podaci na primeru srpskog brenda *Chez Pierre* i njegovih influencer marketing kampanja. Kroz analizu studije slučaja navedenog brenda, prikazani su načini na koje su influenseri uticali na povećanje prodaje brenda, kao i koliki je uticaj analizirana kampanja imala na povećanje vidljivosti. Podaci prezentovani u radu, prikupljeni su direktno iz kompanije *Chez Pierre* i daju jedinstven uvid u praktičnu primenu influencer marketinga na tržištu Srbije.

5.1. Uvid u poslovanje

Kompanija *Chez Pierre* osnovana je u Nišu 1994. godine i svoje poslovanje dugo 30 godina skoncentrisala je na proizvodnju parfema, koji su inspirisani svetski poznatim brendovima. U saradnji sa svojim partnerima iz Francuske, *Chez Pierre* već 3 decenije uspešno posluje na teritoriji Srbije proizvodeći visokokvalitetne parfeme i kozmetiku, uz pristupačnu cenu. Brend se na tržištu pozicionirao primenom strategije niskih cena, kombinujući onlajn i oflajn kanale prodaje za plasiranje proizvoda. Podaci dobijeni iz kompanije upućuju da webshop, kao onlajn kanal prodaje, ima 80% udela u ukupnom prihodu od prodaje. Pored pristupačnih cena, brend često koristi strategije unapređenja prodaje u vidu popusta i promo kodova koji šalje dosadašnjim kupcima putem digitalnih kanala komunikacije. Svoju komunikacionu brend strategiju *Chez Pierre* sprovodi

prvenstveno putem digitalnih kanala, sa akcentom na kanale društvenih mreža. Na društvenim mrežama brend se oglašava pre svega organski, plasiranje zanimljivog i jedinstvenog sadržaja, ali i kroz plaćeno oglašavanje.

6. INFLUENSER MARKETING STRATEGIJA BREND A

Brend *Chez Pierre* u svom digitalnom nastupu primenjuje i strategiju influencer marketinga, prvenstveno radi ispunjenja postavljenih prodajnih ciljeva. Iz tog razloga u svojim kampanjama brend koristi strategiju unapređenja prodaje, koja je gotovo uvek u vidu promo kodova. Iako glavni cilj angažovanja influensera za kompaniju predstavlja povećanje prodaje, često se dešava da deljenjem sadržaja ili angažovanjem većih influensera, kampanja postane viralna i na taj način utiče i na povećanje svesti o brendu. U sklopu strategije influencer marketinga, identifikacija influensera predstavlja najvažniji i ujedno i najizazovniji proces u kreiranju strategije. Kako bi brend osigurao odabir i angažovanje adekvatnih influensera razmatraju se sledeći kriterijumi:

- *Podudarnost brenda i influensera* – uzima se u obzir podudarnost vrednosti koje influencer promovise, podudarnost ciljne publike – generacija Z i podudarnost vrste sadržaja koji se plasira.
- *Veličina publike influensera* – definiše se minimalan i maksimalan broj pratilaca koje influencer treba da ima na kanalima društvenih medija. Na ovaj način brend osigurana mogući doseg do publike (engl. - *reach*). Po kriterijumu veličine, prema Campbell i dr (2020) influenceri se dele na: poznate ličnosti influencers, mega influencers (preko 1 million pratilaca), makro influencers (od 100.000 do 1 million), mikro influencers (do 100.000 pratilaca) i nano influencers (od 1.000 do 10.000 pratilaca).
- *Stopa angažovanja na objavama influensera* (engl. - *engagement rate*) – Kompanija ovaj kriterijum posebno uzima u obzir pri izboru influensera, jer parametar daje uvid u interakcije publike sa sadržajem influensera i visina stope u direktnoj je korelaciji sa zainteresovanošću publike za sadržaj koji influencer distribuira na svojim kanalima (Chan K. i dr, 2023).
- *Kompenzacija za saradnju* – novčana naknada za saradnju je takođe veoma bitan parametar pri izboru influensera. Za potrebe svojih kampanja brend koristi fiksni iznos kompenzacije najčešće za influencers sa većom publikom, ili kompenzaciju po učinku koju primenjuje kod manjih influensera.

6.1. Analiza saradnji brenda sa influencerima

Brend u svojim influencer marketing strategijama koristi angažovanje mikro i makro influensera, a kampanje se sprovode distribucijom sadržaja putem platformi *Instagram* i *TikTok*. U saradnji sa većim makro kreatorima brend koristi fiksno plaćanje unapred definisano sa influencerom, dok su mikro kreatori plaćeni po učinku u prodaji

korišćenjem promo kodova. Ukoliko korisnik iskoristi određeni jedinstveni promo kod na sajtu, kreator dobija procenat od prodaje u iznosu popusta koji dati kod generiše.

Do sada brend je saradivao sa dve makro influencerke na teritoriji Srbije, kao i sa više manjih influensera. Saradnje sa makro influencerima sprovode se u određenom vremenskom periodu i vremenski okvir saradnje iznosi najviše dva meseca. Sa druge strane, kada su u pitanju mikro influenceri, brend u početnim fazama uglavnom dogovara saradnju na mesec dana, nakon čega pravi presek, i na osnovu dotadašnjeg učinka određuje sa kim će nastaviti saradnju, a sa kim ne. U nekim slučajevima saradnje traju i preko godinu dana za kreatore koji donose brendu najviše prodaje.

6.2. Saradnje sa makro influencerkama

Najznačajnija saradnja brenda kada su u pitanju makro influenceri jeste saradnja sa influencerkom koja poseduje publiku od oko 1 milion pratilaca na svom *Instagram* profilu. Skoro polovinu publike čini prvenstveno generacija Z na teritoriji Srbije, što je bio i jedan od ključnih motiva za saradnju. Stopa angažovanja publike na sadržaju influencerke je značajno iznad industrijskog proseka, što je brendu omogućilo visok stepen angažovanja na sponzorisanim objavama, kao i visok doseg sadržaja koji je samo na jednoj objavi iznosio 1,3 miliona jedinstvenih korisnika. Jedinstveni promo kod koji je bio dodeljen pomenutoj influencerki iskoristilo je oko 400 korisnika, a povrat na plaćenu saradnju *ROAS* iznosio je 4. Konkretna saradnja kompaniji *Chez Pierre* donela je ne samo primarno povećanje prodaje, već i značajno uticala na povećanje svesti o brendu. Pomenuta saradnja predstavlja najuspešniji primer primene influencer marketinga kompanije. Saradnja sa drugom makro influencerkom brendu je donela manju prodaju imajući u vidu da je iskorišćeno oko 100 promo kodova. Međutim, iako je zabeležena manja prodaja u obimu, angažovanje influencerke manjeg ranga kompanije donelo približno sličan povrat na ulaganje.

6.3. Saradnje sa mikro influencerima

Saradnje sa mikro kreatorima sadržaja nekada traju i do godinu dana i prvenstveno se sprovode putem *TikTok* platforme. U svojoj bazi kompanija poseduje preko 100 manjih *TikTok* kreatora sa kojima je saradivala ili trenutno saraduje. U sprovođenju saradnje sa manjim/mikro *TikTok* kreatorima, kompanija nema fiksne troškove oglašavanja. Kompanija koristi plaćanje po učinku kreatora pa je trošak oglašavanja zapravo procenat od prodaje koji kompanija daje samom kreatoru nakon što kupac iskoristi jedinstveni promo kod. Prosečan broj iskorišćenih promo kodova od strane jednog mikro influensera na *TikTok-u* iznosi oko 20, a prosečan povrat na ulaganje u datim slučajevima (*ROAS*) iznosi i do 9. Iz priloženog se lako može zaključiti da je sa prodajnog aspekta saradnja sa manjim, mikro influencerima za brend troškovno daleko isplativija i donosi značajno veći povrat na ulaganje.

7. ZAKLJUČAK

Influencer marketing postao je važan deo današnjih marketinških komunikacija, a generacija Z prepoznata je kao glavna ciljna javnost na koju influencersi vrše najveći uticaj. Na primeru kompanije *Chez Pierre* demonstrira se efikasan način na koji je u praksi moguće vršiti identifikaciju i selekciju odgovarajućih influencersa, stavljajući poseban akcenat na kriterijum podudarnosti influencersa i brenda. Rezultatima prikazanim u primeru pokazuje se da angažovanjem makro influencersa brendovi mogu simultano ostvariti ciljeve podizanja svesti o brendu, kao i unapređenja prodaje. S druge strane, rezultati kampanje takođe pokazuju da mikro influencersi mogu ostvariti značajno veći povrat na ulaganje u odnosu na makro influencersa kada je reč o direktnoj prodaji. Ova razlika može se objasniti nižim troškovima angažmana mikro influencersa, posebnim načinom kompenzacije za saradnju, kao i višom stopom angažovanosti i autentičnosti date vrste influencersa u okviru ciljne javnosti. Dato implicira veći stepen poverenja od strane korisnika i višu stopu konverzije, a manje novčane izdatke od strane brenda.

Studijom slučaja sugerise se da je neophodno primarno jasno definisati ciljeve marketinške kampanje pre odabira influencersa. Ukoliko je primarni cilj povećanje prodaje, fokus bi trebalo da bude na angažovanju mikro influencersa zbog njihove efikasnosti i povoljnijeg odnosa troškova i koristi. Nasuprot tome, za ciljeve vezane za jačanje i pozicioniranje brenda, investicija u makro influencersa predstavlja opravdanu opciju. Ovakav pristup omogućava optimizaciju marketinškog budžeta kroz selektivno korišćenje različitih vrsta influencersa u zavisnosti od definisanih poslovnih ciljeva, čime se maksimizira krajni povrat ulaganja.

LITERATURA

- [1] Agustian, K., Hidayat, R., Zen, A., Sekarini, R. A., & Malik, A. J. (2023). The influence of influencer marketing in increasing brand awareness and sales for SME. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(2), 68–78.
- [2] Campbell, C., & Farrell, J. R. (2020). More than meets the eye: The functional components underlying influencer marketing. *Business Horizons*, 63(4), 469–479.
- [3] Chan, K., Wang, Y., & Prieler, M. (2023). How influencers' social media posts have an influence on audience engagement among young consumers. *Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers*, 24(2), 239–253.
- [4] Cialdini, R. (2023). *Uticaj: Psihologija ubeđivanja*. Finesa, Beograd.
- [5] Cruz E., I., & Miranda Z., A. M. (2025). *Influencer marketing in the purchase decision of Generation Z*. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(4), 799-808.
- [6] Glenister, G. (2024). *Influencer marketing strategy: How influencers can help you grow your business*. Kogan Page.
- [7] Harun, E. H., Salleh, M. M., & Azahar, K. A. (2025). *The impact of influencer marketing: Exploring its adverse impact on younger generations*. *International Journal of Entrepreneurship and Management Practices*, 8(29), 485-496.
- [8] Kostić-Stanković, M., Filipović, V., Štavljanin, V. (2024). *Pojmovnik*. Fon, Beograd.
- [9] Samadi, S., & Akhtar, I. (2025). *Parasocial relationship in relation to the impact of social media influencers on consumer purchase intention* *International Conference on Innovation, Sustainability, and Applied Sciences* (pp. 151-157).